

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

26/02/2026

© Barbara Boifava

DOI: 10.5281/zenodo.18783415

Nuovo municipio di Bolzano

Barbara Boifava

Nuovo municipio di Bolzano

Barbara Boifava

La costruzione del nuovo municipio di Bolzano (fig. 1) rientrò in un articolato programma di trasformazione urbana coordinato dal borgomastro Julius Perathoner il cui mandato (1895-1905) promosse la definizione di un'immagine moderna della città dal punto di vista energetico, infrastrutturale e abitativo. La rapida crescita demografica registrata all'inizio del Novecento comportò inoltre una valutazione approfondita sulla questione dell'ampliamento della città con la conseguente necessità di potenziare una struttura amministrativa che faticava a trovare gli spazi necessari nella sede dell'antico municipio in via Portici. L'ipotesi di realizzare una nuova sede municipale, già contemplata nel programma elettorale di Perathoner, prevedeva una struttura a servizio dei residenti di Bolzano, Gries e Dodiciville, anche se l'unione tra i tre comuni limitrofi si concretizzò solo nei primi decenni del Novecento. Dopo avere valutato la possibilità di riattare l'edificio della dogana nel comune di Dodiciville o di costruire un nuovo manufatto in alcuni lotti disponibili in città, si decise la collocazione del nuovo municipio in Dreifaltigkeitsplatz, attuale piazza Municipio, uno slargo all'estremità est di via Portici (fig. 2). La demolizione di alcuni manufatti preesistenti, tra i quali la locanda Zum Anker, e la costruzione del municipio avrebbero permesso di riqualificare uno spazio urbano facilmente accessibile dai comuni di Dodiciville e Gries.

Il primo progetto venne elaborato dall'ufficio tecnico del comune di Bolzano, istituito nel 1875 e diretto dall'architetto Wilhelm Kürschner a partire dal 1901 (Mura 2014: 64). La struttura si rifaceva a modelli austriaci quali il municipio di Vienna di Friedrich von Schmidt e presentava un impianto planimetrico a forma trapezoidale, con una corte al centro coperta da un lucernario

in vetro. Su tre lati della corte si affacciava un porticato al piano terra e gallerie con accesso agli uffici ai due piani superiori (fig. 3). Il quarto lato a sud avrebbe ospitato una monumentale scala leonardesca per collegare il piano rialzato con i tre piani superiori e una fontana con leoni. Un disegno prospettico del palazzo municipale realizzato da Kürschner nel 1902 (fig. 4) mostra lo stile neogotico adottato per il fronte principale dal disegno asimmetrico, dominato sul lato est da un'alta torre con orologio. Sopra le quattro arcate del portico di ingresso al piano terra si sviluppavano tre ordini di aperture eterogenee per forma e dimensione, coronati da una copertura alla slava (Mura 2014: 69). Un balcone con parapetto in pietra al secondo piano corrispondeva alla sala del consiglio. L'angolo destro del prospetto includeva un Erker (bovindo) poligonale su due livelli con copertura piramidale.

A seguito di numerose critiche mosse al primo progetto di Kürschner, il borgomastro Perathoner chiese la consulenza di due accademici dell'architettura di Vienna e Monaco, Gabriel Seidl e Carl Hocheder (Mura 2014: 70). I suggerimenti progettuali segnalati da Seidl, tra i quali la richiesta di enfatizzare i caratteri tradizionali dell'architettura sudtirolese e bolzanina e di eliminare la copertura vetrata della corte, portarono a una seconda proposta di Kürschner che, a causa di problemi di salute, all'inizio del 1903, venne sostituito dall'architetto monacense Carl Hocheder. Tale passaggio di consegne comportò alcune modifiche nella seconda proposta del progetto dove, seppure salvaguardando l'impianto a corte centrale e la distribuzione originali, il solenne scalone disegnato da Kürschner venne sostituito da una scala a doppia rampa e dalle dimensioni più contenute posta nell'angolo a sud ovest (fig. 5). Questa soluzione determinò una struttura planimetrica meno razionale e l'eliminazione di un secondo accesso al municipio previsto da via Grappoli, nonostante venne riconfermata la destinazione d'uso dei vari locali ai diversi livelli prevista dall'architetto civico. Consultato per un abbellimento dell'edificio, Hocheder intervenne in maniera più incisiva sul disegno degli alzati. La nuova impostazione simmetrica del prospetto principale dalle forme neobarocche veniva esplicitata, oltre che da tre arcate basamentali, da un marcato modulo centrale con le tre aperture della sala del consiglio, e dai due angoli smussati dell'edificio (fig. 6-7). La torre con lanternino dalle forme più classiche fu spostata sul fronte orientale, arretrata rispetto al prospetto principale e affiancata da un Erker d'angolo. Le modifiche apportate ai fronti laterali in via Grappoli e vicolo Gumer furono determinate da esigenze funzionali, dove i moduli e le diverse forme delle aperture avrebbero potuto garantire una migliore illuminazione degli spazi interni. I prospetti della corte interna, per la quale fu scartata la soluzione originale della copertura vetrata, furono mantenuti secondo il disegno di Kürschner; Hocheder si limitò a modificare il fronte a sud, eliminando il porticato e le aperture laterali dei livelli superiori e inserendo un l'Erker a due piani. A fronte di una struttura tradizionale, la realizzazione del nuovo municipio comportava l'impiego di una tecnologia moderna. Già nelle prime fasi di progetto l'architetto civico aveva previsto la realizzazione di una struttura in pietrame sostenuta da tiranti metallici piatti (Liefershein), annegati nei solai, bloccati per mezzo di chiavarde (Mura 2014: 75). Per la realizzazione e fornitura di questi elementi di connessione Kürschner richiese una serie di preventivi a ditte austriache. Per i solai del

seminterrato furono previste volte in calcestruzzo armato e solai sempre in calcestruzzo per i piani superiori (fig. 8), valutando diversi brevetti nell'uso del conglomerato cementizio armato come sistema costruttivo e optando infine per gli elementi prodotti dalla Betonbau Unternehmung G.A. Wayss e C. di Innsbruck (Mura 2014: 80). Il solaio della copertura fu realizzato con una struttura in legno con terzere che consentiva l'utilizzo dell'intera superficie.

Gli arredi della sala del consiglio e dell'ufficio del sindaco furono disegnati da Hocheder mentre quelli della sala del magistrato, delle sale di rappresentanza e degli uffici da Kürschner. Le decorazioni degli interni sono opera di Alois Delug e Friedrich Ohmann.

Il nuovo municipio fu inaugurato il 22 dicembre 1907, dopodiché si iniziò quasi subito a valutare un intervento di ampliamento, con la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da accostare sul lato sud-ovest, e la possibilità di utilizzare parte dei due piani interrati del palazzo, già destinati a prigione municipale, a spazio ricreativo e di ristorazione per la comunità (Rathauskeller).

La prima idea per la realizzazione della cantina municipale fu redatta dall'ufficio tecnico e firmata da Kürschner alla fine del 1907. L'accesso avveniva da via Grappoli attraverso una scala che conduceva nella grande sala da pranzo; un montacarichi collegava l'esterno con il primo livello interrato, mentre la prigione era accessibile da un ingresso in vicolo Gumer. Il progetto non fu accettato dall'amministrazione comunale che interpellò nuovamente l'architetto di Monaco Hocheder, incaricato della definizione di tutte le rifiniture e degli arredi e della razionalizzazione dell'impianto planimetrico, anche a seguito dello spostamento della prigione in un edificio attiguo. Inaugurata nel novembre 1912, la Rathauskeller fu attiva per poco tempo e divenne rifugio antiaereo durante la Prima guerra mondiale.

Sempre alla fine del 1907 fu lo stesso Hocheder a studiare la prima ipotesi di ampliamento del municipio sul sedime dell'adiacente proprietà Ladurner. L'edificio presentava una pianta a L e doveva accogliere gli spazi destinati alla polizia e alla prigione nel piano seminterrato e in quello rialzato, mentre nei tre livelli superiori era prevista la realizzazione di alcuni alloggi per le guardie e gli impiegati comunali. I documenti d'archivio non forniscono testimonianza del disegno degli alzati e si suppone che presentassero un linguaggio molto simile alla struttura municipale principale (Mura 2014: 85). L'impossibilità di acquisire l'edificio Laduner fece naufragare l'ipotesi di costruire il nuovo corpo di fabbrica e, negli anni Venti, si iniziò a pensare alla possibilità di realizzare una nuova sede municipale anche a seguito di alcune proposte per il piano regolatore della città.

Nei primi anni Trenta fu rivalutato l'ampliamento sul lato sud-ovest a partire da una revisione del progetto di Hocheder, redatta dall'ufficio tecnico comunale e con la consulenza dell'architetto Marius Amonn per la costruzione, al fine di eliminare gli spazi della prigione e introdurre nuove destinazioni d'uso tra cui l'archivio, l'anagrafe e nuovi uffici (Mura 2014: 92-93) (fig. 9-10). Alla fine degli anni Trenta, la necessità di nuovi spazi amministrativi portò alla progettazione di un ulteriore padiglione per la divisione demografica, a seguito della demolizione di alcuni edifici adiacenti al municipio che si affacciavano su vicolo Gumer e in seno al piano di sventramento del centro storico previsto dal piano regolatore e di ampliamento della città di Bolzano di Marcello Piacentini

(1935). La realizzazione del progetto per il nuovo edificio, redatto dal tecnico dell'ufficio comunale Paolo Allegri, fu interrotta dallo scoppio della Seconda guerra mondiale (Mura 2014: 95).

Nei primi anni Cinquanta l'amministrazione comunale iniziò a discutere nuovamente sulla possibilità di trasferire l'intera sede municipale in un'altra zona della città valutando anche l'ipotesi di un ennesimo ampliamento dell'ala sud del corpo di fabbrica costruito negli anni Trenta, dove collocare il centro meccanografico e l'ufficio statistica (Mura 2014: 99). Nel settembre 1957 un ulteriore ampliamento del palazzo municipale fu oggetto di un bando di concorso che richiedeva la progettazione di due corpi di fabbrica collegati all'edificio principale. Essi dovevano ospitare, tra i numerosi servizi amministrativi, l'archivio, l'ufficio postale e l'anagrafe (Mura 2014: 99). Il progetto vincitore degli architetti Renzo Aste e Velio De Stefano presentava un impianto planimetrico a L composto da due volumi di forma rettangolare (fig. 11-12). Il primo volume sviluppato su quattro piani si attestava su vicolo Gumer assumendo un profilo leggermente concavo, mentre quello perpendicolare era previsto più alto. L'uniformità di matrice razionalista dei fronti è dettata da una struttura modulare di montanti in cemento armato completata da serramenti brevettati, tamponati da un pannello nella parte inferiore (fig. 13). Nella corte risultante tra l'ampliamento e le strutture municipali preesistenti era stato pensato un volume per l'anagrafe, destinato in seconda istanza a sala di assemblea. Il cantiere si concluse nei primi mesi del 1962 con una conseguente riorganizzazione di tutte le destinazioni d'uso nella sede municipale originale (Mura 2014: 108). A partire dalla fine degli anni Novanta, una serie di interventi sugli spazi dell'ultimo ampliamento ne hanno trasformato in parte l'articolazione planimetrica (Mura 2014: 109).

Bibliografia

- Bassetti S., Biotti A., Zoeggeler O. (1977). “Bolzano: storia urbana e progetti di ristrutturazione”, *Casabella*, 428, pp. 24-35.
- Bassetti S. (1984). “Bolzano 1815-1915. Lo sviluppo e la trasformazione della città nella vicenda urbanistica e architettonica del XIX sec.”, in *Bolzano: centro storico – Bozen: Altstadt*, Bolzano.
- Bassetti S. (1999). “Bolzano e Gries nel XIX secolo. La vicenda urbanistica e architettonica”, in *Villa Wendladt*, catalogo della mostra, Bolzano, pp. 18-35.
- Bolzano. Una città (1953). *Bolzano. Una città che risorge 1948-1952*, Bolzano.
- Mura M.G., ed. (2014). *1907: Il Palazzo Municipale di Bolzano*, Bolzano.
- Petri R. (1989). *Storia di Bolzano*, Padova.
- Petri R. (2011). “Cultura e politica a Bolzano (1906-1943)”, in M. Beroldi, A. Mura eds., *Stadttheater / Teatro Civico / Teatro Verdi di Bolzano. Storia di un teatro di confine (1918-1943)*, Bolzano, pp. 12-41.
- Spada S. (1998.), “Gli affreschi allegorici della Sala del Consiglio”, in *Consiglio Comunale di Bolzano – Gemeinderat Bozen. 1948-1998*, Bolzano, pp. 16-30.
- Rasmo N. (1976). *Bolzano. Notizie sulle origini e sullo sviluppo del centro storico*, Bolzano.

Sitografia

<https://opencity.comune.bolzano.it/Argomenti/Istruzione-cultura-e-sport/Cultura/Archivio-Storico>

1. Bolzano. Palazzo municipale, fronte su piazza del Municipio. Foto dell'A.

2. Wilhelm Kürschner, *Plan für Rathhaus Bozen*, 1903. Da Mura 2014: 117. Planimetria dello slargo est di via Portici con la proposta di collocazione del nuovo municipio.

3. Wilhelm Kürschner, *Projekt einer Niederdruckdampf-Heizungsanlage für das Rathaus zu Bozen*, 1903. Da Mura 2014: 66. Pianta del piano rialzato del palazzo municipale, primo progetto.

4. Wilhelm Kürschner, *Rathhaus für Die Stadt Bozen*, 1902. Da Mura 2014: 65. Pianta del piano rialzato del palazzo municipale, primo progetto.

5. Carl Hocheder, *Projet Niederdruck Dampfheizungs & Ventilations Anlage für das Rathhaus in Bozen*, 1902. Da Mura 2014: 65. Pianta del piano rialzato del palazzo municipale, primo progetto.

6. Carl Hocheder, prospetto su via Grappoli, 1904. Da Mura 2014: 120.

7. Carl Hocheder, prospetto su piazza del Municipio, 1904. Da Mura 2014: 121.

8. Rathaus – Bau, Bozen. Partialrechnung XII, Abrechnungsplan XXXIV, 1905. Da Mura 2014: 77.

10. *Municipio Bolzano. Facciata, vicolo Vecchio*, 1932. Da Mura 2014: 91. Progetto dell'ufficio tecnico comunale per l'ampliamento del palazzo municipale, prospetto nord.

11. Renzo Aste, *Comune di Bolzano ampliamento sede comunale. Pianta piano rialzato*, 1959. Da Mura 2014: 102. Concorso per l'ampliamento del palazzo municipale.

12. Renzo Aste, *Comune di Bolzano ampliamento sede comunale. Vista prospettica della piazzetta*, 1959. Da Mura 2014: 103. Concorso per l'ampliamento del palazzo municipale.

13. Bolzano. Palazzo municipale, prospetto del corpo di fabbrica affacciato su vicolo Gumer, 2024. Immagine tratta da: <https://www.lavocedibolzano.it/inclusione-lavorativa-risorsa-da-valorizzare-seminaro-in-comune-il-4-ottobre/>.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Nuovo municipio di Bolzano

© Barbara Boifava

Publicato online il

26/02/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18783415

